

LABGULDOSHLAR (LAMIACEAE) OILASIGA MANSUB BETONIKA O‘SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATI

¹To‘rayeva Izzatoy, ²Xudoyberdiyeva Madina

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta’lim yo‘nalishi 2-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212661>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Labguldoshlar (*Lamiaceae*) oilasiga mansub Betonika o‘simligining tuzilishi va dorivorlik xususiyati haqida ma’lumotlar berilgan. Bu oila o‘z ichiga 200 dan ortiq turkum va 3500 turni o‘z ichiga oladi. Ular asosan Yer sharining issiq va mo‘tadil mintaqalarida tarqalgan. Dorivor Betonika ko‘p yillik o‘simlik bo‘lib, bu o‘simlikning vatani Yevropa va Osiyo hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: betonisin, staxidrin, xolin, flavonoidlar, epilepsiya, gril kislota, migren.

Аннотация. В статье приведены сведения о строении и лечебных свойствах растения Бетоника, относящегося к семейству яснотковых. В это семейство входит более 200 родов и 3500 видов. Встречаются преимущественно в теплых и умеренных регионах Земли. Бетоника – многолетнее растение, родина этого растения – Европа и Азия.

Ключевые слова: бентоцин, стахидрин, холин, флавоноиды, эпилепсия, гликолевая кислота, мигрень.

Abstract. This article provides information on the structure and medicinal properties of the Betonika plant belonging to the Lamiaceae family. This family includes more than 200 genera and 3500 species. They are mainly found in warm and temperate regions of the Earth. distributed in the regions. Medicinal Betonika is a perennial plant, the homeland of this plant is Europe and Asia.

Keywords: bentocin, stachydrin, choline, flavonoids, epilepsy, glycolic acid, migraine.

Kirish

Betonika o‘simligi ko‘p yillik o‘tsimon o‘simlik bo‘lib, labsimonguldoshlar oilasiga kiradi va bo‘yi bir metrgacha bo‘ladi. Novdasi tik turadi. To‘rtburchakli, pastga qaragan tuklar bilan qoplangan, faqat ikki juft qarama-qarshi joylashgan bargi bor, tomir oldidagilari to‘pbarg hosil qilishadi. Barglari uzunchoq, yuraksimon, qirg‘oqlari arrasimon. Novdasi shishib boshq hosil qiladi [1]. O‘simlikning hidi kuchli, o‘ziga xos, ta’mi achchiqroq va sho‘rroq iyul-avgustda gullaydi. Gullari qizg‘ish-pushti, mevasi to‘rtta yong‘oqdan tashkil topgan. Avgust-sentyabrda pishadi. Dori xomashyo sifatida yerdan tepa qismi ishlatiladi. Gullagan davrda issiq ob-havoda tayyorlaniladi, 10 foiz o‘simlik urug‘lantirishga qoldiriladi. Qopga solinadi. Quritishdan oldin hasharotlar, sarg‘aygan barglari va o‘simliklar olib tashlanadi. Salqinda yoki quritgishda 40°-50°C haroratda quritiladi poyasi quritgandan keyin sinishi kerak. Qutichalarda ikki yilgacha saqlash mumkin [2].

Betonika tarkibida efir moyi, alkaloidlar, betonisin, staxidrin, xolin, flovonoidlar, yelimlar, oshlovchi moddalar, achchiqlar, vitamin C va K, kalsiy tuzlari bor. Dori vositalari sifatida quyidagi ta’sirlarga ega, bular: yallig‘lanishga qarshi, o‘t haydovchi, balg‘am ko‘chiruvchi, astmaga qarshi, yarani bitkazuvchi, tinchlantiruvchi, antiseptik, qon to‘xtatuvchi, og‘riq qoldiruvchi, modda almashini tezlashtiruvchi. Qon bosimini tushiradi. Qon aylanishini kuchaytiradi va hazm qilishni me‘yorlashtiradi [3]. Jigar, o‘pka, bronx xastaliklarida, traxeitda tuberkulyozda, astmada, yo‘talda, o‘pkadan qon ketganda, buyrak shamollashida va siydik pufagi yallig‘lanishida, jahldorlikda, epilepsiyada, migrenda, bosh aylanganda, bo‘g‘inlarda

ogʻriq boʻlganda, revmatoid artritda, bod, ich ketganda, hazm qilish buzilganda, sariqlikda, gipertoniyada ichish yaxshi foyda beradi. Yarani yuvishda gaymoritda surunkali shamollashda qoʻllaniladi.

1-rasm. Betonika oʻsimligi (*Stachys officinalis*) ning koʻrinishi

Betonika oʻsimligi (*Stachys officinalis*) koʻplab dorivor xususiyatlarga ega boʻlib, anʻanaviy tabobatda keng qoʻllaniladi. Uning dorivor qismlari asosan barglari va gullaridir. Quyida uning baʼzi foydali xususiyatlari keltirilgan:

1. Asab tizimini tinchlantiradi: Betonika oʻsimligining damlamasi asab tizimini tinchlantiradi va stress, uyqusizlik, tashvishlarni kamaytirishda yordam beradi. Bosh ogʻrigʻini kamaytirish va tinchlantirish uchun foydalaniladi.

2. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi: Oshqozon-ichak traktiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Ichak spazmlarini yengillashtiradi va hazm jarayonini yaxshilaydi, shuningdek, qorin ogʻrigʻini kamaytirishga yordam beradi.

3. Yalligʻlanishga qarshi taʼsirga ega: Betonika yalligʻlanishga qarshi xususiyatlarga ega boʻlib, boʻgʻim ogʻrigʻi, artrit va boshqa yalligʻlanish bilan bogʻliq holatlarda qoʻllanadi. U shuningdek, teri kasalliklari uchun ham foydali.

4. Immunitetni mustahkamlaydi: Ushbu oʻsimlik tananing himoya kuchlarini oshiradi va shamollash, gripp kabi kasalliklardan himoya qilishda yordam beradi.

5. Antiseptik xususiyatlari: Betonika oʻsimligi infeksiyaga qarshi taʼsir koʻrsatib, yaralar va kesiklarni davolashda foydali. U shuningdek, tomoq ogʻrigʻini kamaytirish va ogʻiz yuvishda antiseptik sifatida ishlatiladi.

Betonika oʻsimligi shu tariqa asrlar davomida xalq tabobatidan zamonaviy ilm-fanga oʻtib, oʻzining dorivor xususiyatlarini saqlab kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.A.Matkarimov, T.X.Mahkamov, M.M.Mahmudova, X.Ya.Azizov, G.B.Vaisova. “Botanika”.Toshkent. 2018.
2. Бобохонов, М., & Хуррамова, М. (2024). Dorivor chakandani o‘sish sharoitlari va ko‘paytirish usullari. *NRJ*, 1(2), 180-183.
3. M.A.Jo‘rayeva “Dorivor o‘simliklar atlası”. Toshkent Noshir 2019 18- bet